

MATHEMATICAL SCIENCES

THE ROLE OF MATHEMATICAL METHODS IN THE FORMATION OF SCIENTIFIC CONCEPTS (ELEMENTARITY AND MATHEMATICS)

F. Efundiev,
Professor at Baku State University
G. Rustambekov
Professor at Baku State University

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ (ЭЛЕМЕНТАРНОСТЬ И МАТЕМАТИКА)

Эфендиев Ф.
Профессор Бакинского Государственного Университета
Рустамбеков Г.
Профессор Бакинского Государственного Университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10609688>

Abstract

It is known that mathematical justification with all rigor and in accordance with the reality under study testifies to the role of mathematical methods in the formation of scientific concepts. To be more precise, any research that claims to be adequate analysis, in our case the idea of elementarity, should be carried out taking into account the fact that in real scientific knowledge we never encounter the concept of an elementary object, whether it is a material point, a point event or a process, but always a system of certain specific knowledge (scientific theory, model, hypothesis) solves quite specific scientific problems. Such an analysis should take into account the inseparable connection of certain scientific ideas with such fundamental methodological principles of a systemic nature in essence, as simplicity, symmetry, invariance, correspondence. In this study, an attempt was made to identify the methodological role of mathematical methods in the formation of scientific concepts.

Аннотация

Известно, что математическое обоснование со всей строгостью и в соответствии изучаемой реальностью свидетельствует о роли математических методов в формировании научных концепций. Именно всякий претендующий на адекватность анализ, в нашем случае идеи элементарности, должен проводиться с учетом того обстоятельства, что в реальном научном познании мы никогда не сталкиваемся с понятием элементарного объекта, будь то материальная точка, точечное событие или процесс как таковыми, но всегда в системе определенного конкретного знания (научной теории, модели, гипотезы) используемого для решения вполне определенных научных задач. Подобный анализ должен принимать во внимание неразрывную связь тех или иных научных представлений с такими фундаментальными методологическими принципами системного по существу характера, как принцип простоты, симметрии, инвариантности, соответствия. В данном исследовании и предпринята попытка выявить методологическую роль математических методов в формировании научных концепций.

Keywords: mathematics, elementary particle, concept, principle, science, mathematical formalism.

Ключевые слова: математика, элементарность, концепция, принцип, наука, математический формализм.

Известно, что математическое обоснование со всей строгостью и в соответствии изучаемой реальностью свидетельствует о роли математических методов в формировании научных концепций. Именно всякий претендующий на адекватность анализ идеи элементарности должен проводиться с учетом того обстоятельства, что в реальном научном познании мы никогда не сталкиваемся с понятием элементарного объекта, будь то материальная точка, точечное событие или процесс как таковыми, но всегда в системе определенного конкретного знания (научной теории, модели, гипотезы), используемого для решения вполне определенных научных задач. Подобный анализ должен принимать во внимание неразрывную связь тех или

иных представлений об элементарности с такими фундаментальными методологическими принципами системного по существу характера, как принципа простоты, симметрии, инвариантности, соответствия.

Этим же объясняется и необходимость включения в анализ рассмотрение роли философских идей в процессе формирования тех или иных представлений об элементарности.

В то же время, мы в нашем обсуждении идеи элементарности в научном познании пока что непосредственно не касались роли математических методов в процессе "элементаризации" его исходных представлений. Подойти к этому вопросу можно по

разному, имея в виду ту фундаментальную, престижную роль, которую играет математика в науке нового времени, начиная с Галилея и вплоть до наших дней. Один из таких подходов связан с раскрытием роли идеализации в научном познании. Мы, однако, выберем несколько иной путь, который лежит через рассмотрение конкретного примера - роли математики в формировании представлений об элементарном объекте. Речь идет о квантовой механике. Мы выбрали данный пример, поскольку история возникновения квантовой механики хорошо известна, что избавляет нас, с одной стороны, от необходимости тратить много времени на пересказ всякого рода деталей, а с другой даёт возможность обратить внимание на еще один важный аспект концепции элементарности в научном познании как методологического принципа

Теоретическое объяснение и обоснование новых экспериментальных результатов, не укладывающихся в прежние схемы требует, в конечном счете, перестройки оснований теоретического знания. Ключевая роль в этом процессе принадлежит математике. Математика оказывается эффективным средством дедукции одних опытных данных из других и выявления скрывающихся в данных опытах закономерностей. Математическое обоснование означает построение физической теории в соответствии со стандартами математической строгости" [11,278].

Как известно, поиски адекватной математической схемы квантовой механики привели к выводу о том, что подходящей математической формой для описания квантовых систем является матричное исчисление. В. Гейзенберг строил этот формализм, отказываясь от каких-либо модельных представлений о микроявлениях, он исходил из так называемого принципа наблюдаемости, т.е. из того, что соотношения строящейся теории должны быть соотношениями между наблюдаемыми на опыте величинами.

Каждая наблюдаемая величина соответствует некоторому физическому свойству, через которое квантовая система может обнаружить себя. Измерения любой одной наблюдаемой величины заставляют квантовую систему переходить в состояние, для которого существует некоторая область значений второй наблюдаемой величины не коммутирующей с первой.

Такowymi, по Гейзенбергу, являются лишь частоты и интенсивности, характерные для атома спектральных линий, а также уровни энергии атомов. Задачей своей механики В. Гейзенберг считал прежде всего образование из спектральных величин, таких величин, годных для расчетов, которые могли бы заменить координаты и скорости электронов. Далее, между этими величинами нужно было установить соотношения так, чтобы затем найти правила квантования; последнее нужно было бы сделать по возможности в большем согласии с опытами с более широкой областью приложения, чем это позволяла сделать теория Бора. И в то время В. Гейзенберг понимал невозможность абсолютно точного выполнения принципа наблюдаемости.

"Чтобы создать абсолютно достоверное основание для физических теорий, необходимо, как кажется, потребовать, чтобы для описания явлений применялись только целиком основанные на опыте понятия. Это требование, однако, совершенно невозможно провести, так как тогда должны были бы подвергнуться пересмотру повседневные понятия, и трудно сказать, что после этого осталось бы от нашего языка" [7, 9].

В. Гейзенберг пришел к поистине революционной идее: так сказать, раздробить каждую квантовую величину, представив ее в виде таблицы чисел, аналогичных применяемым в математике матрицам (бесконечным).

Классической периодически изменяющейся координате электрона сопоставляется совокупность колебаний, частоты которых совпадают с частотами спектральных линий: эти линии, согласно теории Бора, испускались при изменении соответствующих координат. Поскольку каждой частоте соответствует переход между двумя состояниями, то совокупность таких частот можно выразить в виде таблицы - квадратной матрицы. Каждый элемент матрицы q_{il} связан с величиной, характеризующей вероятность перехода между i и l состояниями. Квадрат этой величины определяет интенсивность спектральной линии, вызванной этим переходом. "Матричные элементы - делает вывод Гейзенберг - должны, таким образом, стоять в таком же отношении к излучению атома как коэффициенты ряда Фурье классической модели к её излучению" [7, 84].

В дальнейшем М. Борном, П. Иорданом и П. Дираком был достигнут еще больший прогресс, сделавший возможным оперирование с матрицами, элементы которых расположены не по стационарным состояниям, но в которых допустимые значения любого набора переменных могут входить в качестве индексов матричных элементов. Аналогично тому, как в первоначальной теории "диагональные элементы", связанные только с одним стационарным состоянием, могли интерпретироваться как средние по времени значения из отображаемых величин, общая теория преобразования матриц допускает представление таких средних значений некоторой величины. Причем при вычислении этих средних некоторый набор переменных, характеризующих "состояние" квантовой системы, имеет данные значения, в то время как канонически сопряженные переменные могут принимать все возможные значения.

Строгость и точность предположенного формализма матричной механики его согласие с экспериментальными данными вселяли уверенность в правильности избранного пути.

Но вскоре к такому же успеху в описании квантовых систем пришла и волновая механика, предложенная Э. Шредингером, исходившему, в отличие от В. Гейзенберга, из иных предпосылок. Однако было нечто общее, присущее построению этих формализмов и отличающее их от построения формализма классических теорий; они были построены

раньше, чем выработано соответствующее им физическое истолкование, которое еще долгое время оставалось предметом острых дискуссий.

При построении каждого из упомянутых формализмов возникла необычная для классической физики ситуация, когда сначала оказалось лучше вывести математическое уравнение, не обращая внимания на физические модели и описания, а уже потом искать простую физическую концепцию, охватывала бы содержание этих уравнений.

Эта ситуация хорошо описана Л. Н. Мандельштамом: "...не будет ошибкой сказать, что как де-Бройль, так и Шредингер искали в первую очередь математический аппарат, т.е. искали такое построение математической стороны теории, которому было бы присуще выделение дискретных значений, мало заботясь на этой стадии... о том, какое физическое значение нужно будет приписать тем величинам, которые будут входить в этот математический аппарат, за исключением самых дискретных величин, которые, очевидно, надо было толковать как E (энергию) или как ν (частоту) - ведь для этого все делалось" [9, 352].

В поисках волнового уравнения Э. Шредингер исходил из идей А. Эйнштейна и Луи де Бройля. По его собственным словам его работа "стимулировалась диссертацией де Бройля и краткими, но исключительно глубокими замечаниями Эйнштейна" [14, 213].

Э. Шредингер допустил, что существует некоторая пока неизвестная механика, охватывающая как область "обыкновенных" механических явлений, так и типично квантовые явления: область процессов атомного порядка, в которой сказывается наличие волновых свойств у частиц. Причем эта новая механика должна так соотноситься со "старой" классической механикой, как волновая оптика - с геометрической. А так как между геометрической оптикой и классической механикой существует связь, то наличие подобной связи Э. Шредингер предложил для волновой оптики и новой механики, т.е. он распространил аналогию Гамильтона на новую механику и волновую оптику. "Быть может наша классическая механика, - пишет Э. Шредингер представляет полную аналогию с геометрической оптикой и подобно последней отказывается служить и не э согласуется с действительным положением вещей при размерах и радиусах кривизны траекторий, приближающихся по величине к некоторой длине волны, которая теперь принимает в q пространстве реальный смысл". [13, 684].

Рассуждая таким образом, Э. Шредингер пришел к мысли, что реальные квантово механические явления следует понимать как некие волновые процессы, по его мнению, было довольно естественно связывать с некоторым колебательным процессом в атоме. И хотя это предположение, как вскоре выяснилось оказалось ошибочным, главная задача, поставленная Э. Шредингером - найти фундаментальное уравнение новой механики, аналогичное фундаментальным уравнениям Ньютона в классической механике, или Максвелла в электродинамике - была им успешно решена.

Позднее Э. Шредингер показал, что его волновая механика математически эквивалентна более раннему формализму квантовой матричной механики. "Таким образом, - вспоминает В. Гейзенберг, мы получили, наконец, непротиворечивый математический формализм, который можно выразить двумя равноправными способами: или с помощью матричных соотношений, или с помощью волновых уравнений" [6, 21].

"Обе формулировки..., по мнению Н. Бора, являются дополнительными в том же самом смысле, как волновое и корпускулярное представление в описании свободных объектов" [4, 44].

Собственные решения уравнения Шредингера в матричной механике проявляются как вспомогательные функции, которыми определяются преобразования матриц с индексами, представляющими значения энергии квантовой системы, в другие матрицы, индексами которых являются возможные значения координат микрочастиц. А именно, было установлено, что из решений, даваемых уравнением Шредингера, можно вычислить элементы матриц соответствующей задачи матричной механики Гейзенберга.

Итак, элементы одного формализма можно было вычислить на основе элементов другого, и наоборот. Это дает основание для утверждения об эквивалентности обоих формализмов. Волновую механику Шредингера и матричную Гейзенберга можно рассматривать как разные формы записи объективно одних и тех же соотношений.

"На первый взгляд казалось, - выражая мнения физиков этого периода; - писал Луи де-Бройль, что обе теории совершенно противоположны и по внешнему виду и по применяемому формализму. Эти теории, такие разные по виду, следует на самом деле считать одной и той же, потому что каждая из них есть лишь перевод другой на иной математический язык. Эти столь различные вначале попытки построить новую механику, по-настоящему насыщенную квантовыми понятиями, в конце концов слились в единое целое, в теорию, которая может быть названа новой квантовой теорией" [5, 134].

Таким образом, речь здесь шла не о случайном совпадении, за этим совпадением результатов крылась более глубокая причина - фактическая тождественность и была строго показана, методы обеих механик были объединены, и вместе с теорией представлений П. А. Дирака они составили современную теорию квантовой механики.

Для нас важно лишь отметить, что вне анализа становления математического познания просто невозможно глубоко понять саму историю развития и формирования элементарных представлений и понятий в физических теориях. О чем собственно и свидетельствует история возникновения квантовой механики.

В отличие от материальной точки классической механики, состояние которой определяется координатами и импульсом, для квантовой системы невозможно определить с абсолютной точностью и координаты и импульс: чем точнее зафикси-

рована одна характеристика, тем с меньшей точности можно определить значение другой. Соотношение неопределенностей в квантовой механике не просто ограничивает понятие материальной точки, как элементарного объекта теории, а качественно трансформирует его. Элементарным объектом теории становится квантовая система, которая может рассматриваться как ансамбль возможных квантовых событий, реализующихся в процессе ее взаимодействия с прибором определенного типа.

Важной особенностью квантовой механики было то, что она объединила в себе идею дискретности, свойственную физическому атомизму классической механики, и непрерывности, свойственную концепции силового поля классической электродинамики. И это объединение было важным шагом на пути формирования концепции элементарного процесса в квантовой механике и события как его наблюдаемого результата.

Как и любая физическая теория, квантовая механика имеет свою вполне определенную сферу действия, соотношенную с определенными объективными условиями, и внутри этой сферы она отражает существенные свойства объектов. В ходе познания происходит расчленение действительности на отдельные стороны и изучение их в отдельности. Понятие элементарного события и процесса в квантовой механике основано на определенных идеализациях и охватывает инвариантные, необходимые, сущностные стороны явлений микромира.

Элементарные объекты квантовой механики, квантовые системы повторим, есть идеализованные абстрактные системы потенциально возможных событий. История создания квантовой механики показывает, что процесс формирования элементарного объекта, глубоко и адекватно отражающего закономерности поведения микрочастиц протекал в теснейшей взаимосвязи с процессом отыскания тех новых математических объектов (матрицы Гейзенберга и волновые функции Шредингера), которые оказались способны количественно выразить эти существенно новые закономерности, а тем самым "подключить" к этому процессу всю систему регулятивных методологических принципов: симметрии, инвариантности, сохранения, соответствия, простоты. Так, например, роль принципа сохранения в формировании элементарного объекта квантовой механики раскрывается посредством математического рассмотрения свойств симметрии волновой функции, в основе которой лежит специфическое тождество, а именно тождественность (неразличимость) частиц. В этом случае, т.е., если идет речь о симметрии, как она отражается в математическом аппарате теории, согласно принятой терминологии, исследователь имеет дело с преобразованиями, в которых выявляется сохранение того или иного абстрактного объекта теории. Другими словами, в теоретической системе симметрия предстает как преобразование с соответствующими инвариантами. В

этом смысле и можно утверждать, что становление математического представления элементарного объекта квантовой механики осуществляется с помощью регулятивного принципа сохранения, а именно, как последовательное отражение специфической симметрии волновых свойств микрочастиц, проявляющееся в особенностях их волнового движения. В результате оказывается сама функция обладает свойствами симметрии, инвариантности. Свойства эти представляются наиболее важными свойствами, лежащими в основе описания квантово-механических закономерностей.

Список литературы:

1. Акчури И. А. Некоторые закономерности развития знания и проблемы его синтеза // Синтез современного научного знания. - М., 1983, Наука. - С. 210.
2. Агошева Е. Б., Новоселов М.М. интервальность в структуре научных теорий // Вопросы философии N4, 2013, С.44-58.
3. Барашенков В.С. Существуют ли границы науки. - М.: Мысль, 1992.-С.65-77.
4. Бор Н. Избранные научные труды. -М., 1971, - S. 2. - С. 44.
5. Бройл Луи де Революция в физике. -М, 1963. - С. 134.
6. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. - М.: Прогресс, 1987. С. 103-104.
7. Гейзенберг В. Физические принципы квантовой теории, М. - Л., 1932, - С. 9, С. 84.
8. Мамзин А. С. Редукция, интеграция эволюционизм в современной биологии // Вопросы философии, N8, 2013. - С. 93- 104.
9. Мальдельштам Л.Н. Полн. собрание трудов, М., 1950, - Т. 5, с. 352.
10. Овчинников Н.Ф. Категория структуры в науках о природе // Структура и форма материи, - М., 1977. - С. 21.
11. Печенкин А.А. Математическое обоснование в процессе становления квантовой механики // Теория познания и современная физика. -М, 1984. с.278.
12. Степин А.С. Саморазвивающиеся системы и постклассическая рациональность // Вопросы философии, 2003, N8. -С.5-17.
13. Шредингер Э. Квантование как задача о собственных значениях (второе сообщение) // Вариационные принципы квантовой механики. - М., 1959.-С.684.
14. Эйнштейновский сборник. -М. 1966,- С. 213.
15. Hochschild A., Ptashne M., The regulation of the restriction modification system. Ge II, 44, 1996, p. 925-933.
16. Ptashne M., Backman K., Humagun V. Z, Jeffrey A., Manrer R., Meger B., Saver R.T. Autoregulation and function of a repressor in bacteriophage lambda, Science, 194. 2006. - pp. 156-16.